

ABDUXOLIQ G'IJDUVONIY

Sattorov Sarvar

ssattorov2406@gmail.com

+998919731787

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17394396>

Annotatsiya: Ushbu maqola Xo'jagon tariqatining rivojiga hissa qo'shgan Abduxoliq G'ijduvoniylarning faolligi va uning ilmiy merosi haqida bo'lib, islom dunyosida bu shaxsning o'rnini bo'lakcha. Abduxoliq G'ijduvoniylarning o'zining falsafiy qarashlari, islom dini va odob qoidalari haqida, jamiyatda islomning o'rnini haqida o'z asarida batafsil ma'lumot bergan.

Kalit so'zlar: Maqsad as solikin; sharif shahar; Imom Molik; Abu Ya'qub Yusuf Hamadoniylarning; Tafsihi; "Mehmonnomai Buxoro"; "Maqomat"

Markaziy Osiyo islom madaniyati taraqqiyotida o'ziga xos o'rin egallagan Xo'jagon tariqati, avvalo, uning asoschilari va ulamolarining ilmiy-ma'naviy merosi orqali yuksak mavqega erishgan. Bu yo'nalish vakillari orasida Xoja Abduxoliq G'ijduvoniylarning (1103–1179) alohida ajralib turadi. U nafaqat tasavvuf yo'lini davom ettirgan yirik mutasavvif, balki o'z davrining yetuk ma'rifatparvari, fiqh ilmining bilimdoni va ijtimoiy islohotchisi sifatida tanilgan. G'ijduvoniylarning asarlarida insonning ruhiy poklanishi, jamiyatda axloqiy qadriyatlarining mustahkamlanishi, ilm va amal uyg'unligi kabi g'oyalarni ilgari surilgan.

Abstract: This article is about the activities of Abdukholiq G'ijduvoniylarning, who contributed to the development of the Khojagon order, and his scientific heritage, and the place of this person in the Islamic world. Abdukholiq G'ijduvoniylarning provided detailed information in his work about his philosophical views, the religion of Islam and the rules of etiquette, and the place of Islam in society.

Keywords: Maqsad as-salikin; Sharif Shahar; Imam Malik; Abu Ya'qub Yusuf Hamadoniylarning; Tafsihi; "Mehmonnomai Bukhara"; "Maqamat"

Introduction. The Khojagon order, which occupies a unique place in the development of Islamic culture in Central Asia, has achieved a high position, first of all, through the scientific and spiritual heritage of its founders and scholars. Among the representatives of this direction, Xoja Abdukholiq Gijduvani (1103–1179) stands out. He is known not only as a major mystic who continued the path of Sufism, but also as an accomplished enlightener of his time, a scholar of jurisprudence and a social reformer. Gijduvani's works put forward such ideas as the spiritual purification of man, the strengthening of moral values in society, and the harmony of knowledge and practice.

Аннотация: В данной статье речь идет о деятельности Абдухолика Гиждувония, внесшего вклад в развитие ордена Ходжагона, и его научном

наследии, а также о месте этого человека в исламском мире. Абдухолик Гиждувоний в своей работе предоставил подробную информацию о своих философских взглядах, религии ислама и правилах этикета, а также о месте ислама в обществе.

Ключевые слова: Мақсад ас-Саликин; Шариф Шахар; Имам Малик; Абу Якуб Юсуф Хамадоний; Тафсир; «Мехмонномай Бухара»; «Макамат»

Введение. Орден Ходжагон, занимающий уникальное место в развитии исламской культуры в Центральной Азии, достиг высокого положения, прежде всего, благодаря научному и духовному наследию своих основателей и учёных. Среди представителей этого направления выделяется Ходжа Абдухалик Гиждувани (1103–1179). Он известен не только как крупный мистик, продолжатель пути суфизма, но и как выдающийся просветитель своего времени, учёный-правовед и общественный деятель. В своих трудах Гиждувани выдвигал такие идеи, как духовное очищение человека, укрепление нравственных ценностей в обществе, гармония знания и практики.

Muhokama va natija. Islom olamining markazlaridan biri bo'lgan, "sharif shahar" deya e'tirof etilgan Buxoro shahri o'zining buyuk alloma va olimlari bilan mashhur hisoblanadi. Shunday allomalardan biri bu Abduxoliq G'ijduvoniylar hisoblanadi. Abduxoliq G'ijduvoniylar 1103 yilda hozirgi G'ijduvon tumanida tavallud topgan. Abduxoliq G'ijduvoniylar o'zining "Maqsad as solikin" asarida yozishicha otasi Abdujamil rumlik bo'lib, Imom Molik avlodidan bo'lgan.

Abduxoliq G'ijduvoniylar dastlabki ta'limni o'z qishlog'ida olgach, ilmni yanada takomillashtirish maqsadida 22 yoshida Buxoroga kelgan. Uning Buxorodagi dastlabki ustozlari Imom Sadriddin hisoblanadi[1;8]. Bu yerda o'sha davrning yirik olimlari va tasavvuf namoyandalaridan yetarli ta'lim oladi. Ayniqsa, uning mashhur tasavvuf rahnamosi Abu Ya'qub Yusuf Hamadoniylar (vaf. 1140 y.) bilan uchrashuvi muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Yusuf Hamadoniylar uning qiziqishlari va iste'dodini to'g'ri baholab so'fiylik tariqatiga jalb qildi. Bu uchrashuv G'ijduvoniylar hayotida burilish nuqtasi bo'lgan: u ilmni faqat nazariy o'rganish bilan cheklanmay, uni amaliy ruhiy tarbiya bilan uyg'unlashtirgan.

Yusuf Hamadoniylar Buxoro shahrining (Xo'ja Nurobod ko'chasi) Korxonalar guzarida yashagan va Barqiy, Andoqiy, Yassaviylar va Abdulxoliq G'ijduvoniylar kabi shogirdlariga ta'lim bergan. Bu tabarruk makonda hozir Yusuf Hamadoniylarning ramziy qabrlari bor. Abdulxoliq G'ijduvoniylar o'zlarining "Maqomoti Yusuf Hamadoniylar" nomli asarlarida ustozlari Shayx Yusuf Hamadoniylarning surat va siyratlari, go'zal axloqlari, yurish-turishlari, ibodati, hayot faoliyati va

shogirdlariga munosabatlari xususida atroflicha ma'lumot beradilar. [2;29] Mazkur asarda Abdulxoliq G'ijduvoni o'z ustozlari Yusuf Hamadoniya shunday ta'rif beradilar: "Shayximiz piyoda o'ttiz ikki marta haj qilgan, hafs qiroati bilan ming marta Qur'onni xatm etgan edilar. Tafsir, hadis, fiqh, usul, furu' va kalomga doir yetti yuzta kitobni yod olgan, ikki yuz o'n uch nafar mashoyix bilan suhbat tutganlar. [3;20] Ko'p vaqt ro'zador bo'lardilar. Sakkiz ming butparastni musulmon qilishga muvaffaq bo'lgan, tavba qildirib, to'g'ri yo'lga solgan kishilarning sanog'ini hech kim bilmasdi". Abdulxoliq G'ijduvoniyaning yozishlaricha, Hazrat Yusuf Hamadoni etikdo'zlik va dehqonchilik bilan shug'ullangan, Haq taolo nima bersa, kambag'al, yetim-yesir, bemor va serfarzand, muhtoj, yo'qsil oilalarga tarqatar ekan. G'ijduvoni dunoqarashining poklanishida malomatiya ta'limoti va qalandarlar harakati anchagina ta'sir ko'rsatdi O'zining bir qancha hajm jihatdan katta bo'lmagan risolalarida tasavvufiyzohidlik bilan shug'ullangan dindor, e'tiqodli musulmon nuqtai nazaridan kelib chiqib, shariat ahkamlari va payg'ambar alayhissalom sunnatlarini hamda tasavvufdagi yangiliklarni ildiz oldirib, mustahkamlashni targ'ib qildi. Xalq ommasi – oddiy raiyat bilan yaqinlashish va ularning diniy e'tiqodiga xizmat qilish xojagon tariqatining asosi edi.[4;54] Abduxoliq G'ijduvoni dunoqarashining shakllanishida malomatiya ta'limoti va qalandarlar harakati muhim o'rin tutdi. U risolalarida tasavvufiy-zohidlik ruhida, e'tiqodli musulmon nuqtai nazaridan shariat ahkamlari, Payg'ambar (s.a.v.) sunnatlari va tasavvufdagi yangiliklarni mustahkamlash g'oyasini ilgari surdi. Xalq ommasi bilan yaqinlashish va ularning diniy e'tiqodini mustahkamlash xojagon tariqatining asosiy maqsadi bo'lib xizmat qildi.

Abduxoliq G'ijduvoni faqat tasavvuf namoyandasi emas, balki o'z davrining haqiqiy ma'rifatparvari va ijtimoiy islohotchisi bo'lgan. U ilmni faqatgina zohidlik yoki shaxsiy komillik uchun emas, balki jamiyatning ruhiy va axloqiy poklanishi uchun zarur deb bilgan. Uning qarashlari shuni ko'rsatadiki, G'ijduvoni tasavvufni hayotdan chekinish emas, balki hayotni ma'naviy poklash va odamlarga xizmat qilish vositasi sifatida ko'rgan. U malomatiya va qalandariya oqimlaridan ham ilhom olgan, ammo o'z ta'limotini shariatga mos ravishda olib borgan.

U tasavvufni "hayotdan chekinish" emas, balki hayotni ma'naviy tozalash va odamlarga xizmat qilish vositasi sifatida ko'rgan.

Xo'jagon tariqatining asosini ham shunga quradi: xalq bilan yaqin bo'lish, ularning e'tiqodini mustahkamlash, jamiyatni ma'naviy isloh qilish. Abduxoliq G'ijduvoni – o'z davrining eng buyuk ma'naviy yetakchilaridan biridir. U

tasavvufni faqatgina zohidlik va ibodat bilan cheklanish emas, balki uni jamiyatni tarbiyalash, odamlarni ezgulik va odobga chaqirish vositasi sifatida ko'rgan.

Ko'pincha tasavvuf "faqat chekinish", "faqat o'zini tarbiyalash" sifatida talqin qilinadi, lekin G'ijduvoniylar qarashlarida tasavvuf faol, hayotga aralashuvchi, odamlarning ruhiy hayotiga ijobiy ta'sir qiluvchi kuch sifatida ko'rinadi.

Ustoziga hurmat, ilmga intilish va xalq uchun xizmat qilish – uning butun hayoti davomida bosh mezon bo'lgan. Shunday insonlarning qarashlari bugungi kunda ham juda dolzarb, chunki zamonaviy jamiyatga ham ma'naviy tarbiya, axloqiy tozalik va odob-axloq me'yorlari juda zarur.

XVI asrda yashagan tarixchi Fayzulloh ibn Ro'zbekxon 1509 yili Ubaydulloxon bilan G'ijduvonga tashrif buyurgan. O'zining "Mehmonnomai Buxoro" asarida shunday yozadi "... dushanba kuni, shavvol oyining yigirma ikkinchi sanasida, kechki payt Xon hazratlari, baxt sohibi, G'ijduvon shahriga yetib kelib, zamonasining yetuk murshidi, ulug' va sharafli zot Xoja Abduxoliq G'ijduvoniylarning mozoriga ziyorat uchun yo'l oldilar. U yerdan dushmanning ko'p soniga qarshi g'alaba, yordam va zafarli qaytish uchun duo istadilar. Bu muborak mozor oldida Xon hazratlari ziyorat qilgan holda, Qur'oni Karimni tilovat qildilar, mozor atrofida yashovchi kishilarga sadaqa ulashdilar. Bu yuksak majlisda yashiringan ko'plab ibratli va foydali hikmatlar ochildi. Xon hazratlari mendan, bu o'jiz bandadan, fiqh ilmlarning nozikliklari haqida so'radilar. Agar Alloh xohlasa, bu to'xtash chog'ida bo'lgan foydali suhbatlar ayrimlari tilga olinadi. Yordam faqat yagona Alloh dandir". [5;142] Ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak, Ubaydulloxon uni "zamonasining yetuk murshidi" deb atagan va fiqh ilmi borasida ham undan ilhomlangan. Bu G'ijduvoniylar faqat tariqat peshvosi emas, balki fiqh (islom huquqi) ilmidan ham chuqur bilimga ega bo'lganini ko'rsatadi.

Shu ziyoratda uning tanishlaridan biri Abduxoliq G'ijduvoniylarning "Risolai vasoyo" ("Vasiyatlar risolasi") yoki "Odob tariqat" ("Tariqat odobi") risolasini o'zi bilan olib kelgan bo'lib, Ibn Ro'zbekxondan shu risolaga sharh (tushuntirish) yozib berishni so'raydi. Abduxoliq G'ijduvoniylarning "Odob tariqat" asarida G'ijduvoniylarning tariqat yo'li va murid amal qilishi zarur bo'lgan qoidalar bayon qilingan. Biroq vasiyatlar g'oyat qisqa, lo'nda va serma'no bo'lib, uning ba'zi joylarini sharhlab kengaytirishga ehtiyoj paydo bo'lgan. Ibn Ro'zbekxon risolani uch kun ichida sharhlab beradi. Bu G'ijduvoniylar qarashlari shunchalik chuqur va mazmunli bo'lganki, ularni izohlash uchun alohida sharh kitob yozishga ehtiyoj sezilganini ko'rsatadi. Fayzulloh ibn Ro'zbekxonning "Manoqib"dan tashqari "Maqomoti Xo'ja Abduxoliq G'ijduvoniylar" ("Xoja Abduxoliq G'ijduvoniylarning (hayot yo'li") nomli asari ham bor. "Maqomot" Xo'ja Abduxoliq G'ijduvoniylar haqida

yoʻzilgan turli manbalar hamda Gʻijduvoniyning oʻzi yozgan risolalar asosida buniyod etilgan. Risola Gʻijduvoniyning ota-onasi hamda oʻzining tugʻilishi bayoni bilan boshlanadi. “Maqomot” dan Gʻijduvoniyning karomatlari hamda uning xalq bilan boʻlgan muomalalari oʻrin olgan. Bundan tashqari, risolada Gʻijduvoniyning xalifalari Xoja Ahmad Siddiq, Xoja Avliyoyi Kabir, xususan, Xoja Orif Revgariy haqidagi maʼlumotlar keltirilgan. Unda Gʻijduvoni tomonidan yozilgan bir qancha ruboiylar ham mavjud. “Maqomot”ning yagona nusxasni OʻzR FA Sharqshunoslik institutining qoʻlyozmalar xazinasida saqlanmoqda. Bu koʻlyozma 1233/1817 yili Mir Sayyid Gʻori ibn Mirakxoʻja Buxoriy tomonidan koʻchirilgan.[6;30]

Yuqorida zikr qilingan “Manoqib” hamda “Maqomot”lar Xoja Abduxoliq Gʻijduvoniyning hayoti, ilmiy faoliyati hamda tasavvufdagi oʻrnini oʻrganishda shubhasiz katta ahamiyatga ega. Abduxoliq Gʻijduvoni nafaqat naqshbandiya tariqatining asoschilaridan biri, balki butun Markaziy Osiyo maʼnaviy-maʼrifiy hayotiga ulkan taʼsir koʻrsatgan zot boʻlgan.

Uning “Odob tariqat” asari - ruhiy va axloqiy tarbiya uchun hozirgi kunda ham dolzarb. Muridlar uchun yozilgan qoidalar aslida har bir musulmon hayotida qoʻllanilishi mumkin boʻlgan odob-axloq tamoyillaridir.

Shuningdek, Ubaydulloxon kabi hukmdorning Gʻijduvoni maqbarasiga borib ziyorat qilgani va fiqh ilmi haqida suhbat qilgani - bu zotning shunchaki avliyo emas, balki ilm-fan ahli tomonidan ham tan olingan olim boʻlganini isbotlaydi.

Abduxoliq Gʻijduvoniyning “Maqomoti Xoʻja Yusuf Hamadoni”, “Odob tariqat”, “Az guftari Xoʻja Abduxoliq Gʻijduvoni” va bir qancha ruboiylari kabi ilmiy meroslari saqlanmoqda. Ushbu asarlarda soʻfiylik tariqati, ustoz – shogird anʼanasi va islom tarbiyasiga qarashlari bayon etilgan.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda Abduxoliq Gʻijduvoni islom dini ravnaqi uchun ham, komil inson shaxsiyatini tarbiyalashda ham muhim oʻrin tutgan, bu shaxsning ilmiy merosini oʻrganish va ommaga eʼlon qilish darkor. Abduxoliq Gʻijduvoni ilm va maʼrifat, ruhiy tarbiya, insonparvarlik yoʻlida oʻzining butun hayotini bagʻishlagan ulugʻ zotdir. Uning merosi faqat tarixiy ahamiyatga ega emas, balki bugungi kun jamiyatining maʼnaviy yuksalishida ham bebaho manba boʻlib xizmat qilishi kerak. Bugungi kunda ham uning asarlari va qarashlari yoshlar uchun ruhiy tarbiya, axloqiy meʼyor va maʼnaviy uygʻonish manbai boʻlib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.Абдухолик Ғиждувоний ва Тасаввуфи // илмий конференция маърузалари тезислари. Т.: 2003. – В 30

- 2.Фазлаллах ибн Рузбихан Исфохани. Михман-наме-йи Бухара (Записки бухарского гостя). Перевод Р.П. Джалиловой. М., 1976. – В 142
- 3.К. Rahimov. “Хо’jagon – Naqshbandiya tariqati va yetti pir. – Т.: O‘zbekiston. 2020. – В 54
- 4.Sadriddin Salim Vuxoriy. Bahouddin Naqshband yoki yetti pir. Т.: Navro‘z. 2017
- 5.Абдухолиқ Ғиждувоний. Васиятнома.Т.: Ғафур Ғулом номидаги санъат ва адабиёт нашриёти. 1993
- 6.Р.Орзибеков (Самарқанд) – “Нақшбандия силсиласининг Фарғонадаги ҳалқалари”// Абдухолиқ Ғиждувоний ва Тасаввуфи // мавзусида республика илмий-назарий анжумани материаллари.-Т.: 2003. – В 30.

